

EDCSPROOF – ENERGY DEMAND CONTROL SYSTEM

»Das erwartete Projektergebnis ist ein breit anwendbares, branchenübergreifendes Energiekonzept für die spätere Umsetzung an den Standorten der Projektpartner sowie für eine große Mehrheit der Unternehmen. Die Energieeffizienz und damit die Wettbewerbsfähigkeit der produzierenden Industrie werden gesteigert, der Anteil erneuerbarer Energien gefördert und die Vorreiterrolle Österreichs gestärkt.«

BERND WINDHOLZ,
Projektleiter EDCSproof, Austrian Institute of Technology

EDCSPROOF – ENERGY DEMAND CONTROL SYSTEM

EDCSPROOF entwickelt ein Zukunftskonzept zur Dekarbonisierung industrieller Energieversorgungssysteme durch die Chancen der Digitalisierung. Schwerpunkt ist die online, prädiktive und ganzheitliche, rekonfigurierbare Regelung. Das Konzept wird im Labor optimiert, Skalierbarkeit und Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Industriezweige werden in einer technisch-ökonomischen und ökologischen Bewertung abgesteckt.

ECKDATEN

CO₂-Einsparungs-
potential von 350.000 Tonnen
pro Jahr in der EU

Laufzeit: 10/18 – 12/21

Projektvolumen: €1.591.463

ZIELE

Integration Erneuerbarer durch Energiespeicher

Abwärmennutzung durch Hochtemperatur-Wärmepumpen (<150° C)

Online, prädiktives und ganzheitliches, rekonfigurierbares Regelungskonzept

Flexible industrielle Teilnehmer in Stromnetzen

kleinkraft

evon

